

HOMILA DAVRIDA QO‘LLANILADIGAN GORMONAL PREPARATLAR TA‘SIRIDA EMAL GIPOPLAZIYASINING DAVO-PROFILAKTIKASI.

Abdirimova Gulrux Ibadullayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14044346>

Annotatsiya. Sog'lom odamning tishini qoplaydigan emal qatlami etarlicha mustahkam tuzilishga ega, chunki uning asosiy maqsadi tishning ichki tuzilmalarini tashqi muhitning salbiy ta'siridan himoya qilishdir. Biroq, tanadagi ichki muammolar tufayli muammo yuzaga keladigan vaziyatlar mumkin. Masalan, tish emalining gipoplaziyasi istisnosiz barcha tish to'qimalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kasallikdir.

Kalit so'zlar. Emal gipoplaziyasi, fizioterapevtik choralar, klinik-stomatologik, laborator, immunologik va statistik usullar.

Jahon miqyosida homiladorlikdagi gormonal preparatlar natijasida yuzaga keladigan, bolalarda emal gipoplaziyasining davolashni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda zamonaviy stomatologiyada og'iz bo'shlig'i kasalliklari bilan bog'liq, homiladorlikdagi gormonal preparatlar natijasida bolalarda rivojlanadigan kasalliklarning o'ziga xos kechishini klinik-funksional xususiyatlarini aniqlash; kompleks davolash jarayonida stomatologik va fizioterapevtik choralarning o'rnini baholash; bolalarning somatik holatini e'tiborga oluvchi kompleks bosqichma-bosqich yondashuv rejasini ishlab chiqish; homiladorlikdagi gormonal preparatlar natijasida yuzaga keladigan bolalarda og'iz bo'shlig'i organlarining ish faoliyati buzilishiga asoslangan davolash profilaktika usullarini taklif etish; davolash samaradorligini baholash usullarini ishlab chiqishni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Sog'lom odamning tishini qoplaydigan emal qatlami etarlicha mustahkam tuzilishga ega, chunki uning asosiy maqsadi tishning ichki tuzilmalarini tashqi muhitning salbiy ta'siridan himoya qilishdir. Biroq, tanadagi ichki muammolar tufayli muammo yuzaga keladigan vaziyatlar mumkin. Masalan, tish emalining gipoplaziyasi istisnosiz barcha tish to'qimalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kasallikdir.

Kasallikning eng keng tarqalgan varianti tish emalining gipoplaziyasidir. Ushbu kasallik yuzaga kelganda, tishning shikastlanishi kariy bo'lmagan xarakterga ega. Gipoplaziyaning sabablari emalning shakllanishi va shakllanishi jarayonida paydo bo'lgan og'ishlar deb hisoblanadi. Bunday patologiya natijasida emal qatlami yupqaroq bo'ladi va patologiya boshqa zo'ravonlik shakliga ega bo'lishi mumkin.

Stomatologlarning ta'kidlashicha, engil gipoplaziyada emalning shikastlanishi minimal bo'lishi mumkin, ammo kasallik ham og'ir. Bunday holda, tishda himoya qatlami umuman bo'lmaydi. Bu shakl aplaziya deb ataladi.

Bu kasallikning rivojlanishi har qanday yoshda boshlanishi mumkin. Tish gipoplaziyasi hali ham sut tishlari bor bolalarda tez-tez uchrasa-da, xuddi shunday belgilar kattalarda paydo bo'lmasligiga kafolat yo'q.

Agar siz asosiy tasnifga rioya qilsangiz, kasallikni shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin - tizimli gipoplaziya va mahalliy gipoplaziya. Qachon kasallikning tizimli shakli eng katta tahdid bo'lib ko'rinadi, chunki bu holda tishning butun emal qatlami ta'sir qiladi. Jiddiy holatda gipoplaziyaning tizimli shakli emal qatlamining yupqalashishini emas, balki to'lqinlar, jo'yaklar va nuqtalarning shakllanishi shaklida o'zini namoyon qiladigan jiddiy rivojlanmaganligini anglatadi. Mahalliy shakldagi gipoplaziya ko'pincha shakllanish bosqichida biroz shikastlangan molarlarga ta'sir qiladi.

Tish emalining gipoplaziyasi ancha jiddiy muammodir, chunki bu tish va uning himoya qatlamining umumiy zaiflashishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida boshqa patologiya va kasalliklarning paydo bo'lishi uchun qulay muhit hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda shifokorlar gipoplaziya paydo bo'lishining tabiati bo'yicha ikkita asosiy nazariyaga amal qilishadi. Mutaxassislarning birinchi guruhi emalni yo'q qiladigan jarayonning boshlanishi mineralizatsiyaning buzilishi bilan boshlanishi mumkin deb hisoblaydi. Mutaxassislarning yana bir guruhi bunday sababning alohida emasligi va tish mikrobidagi epiteliya hujayralarining sekin ishlashi ham gipoplaziya rivojlanishiga ta'sir qiladi, degan fikrda. Ammo shuni ta'kidlash joizki, fiziologik sabablar bilan bir qatorda boshqa omillar ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ular doimiy tishlarning emal gipoplaziyasining yanada rivojlanishi uchun qulay muhit va shart-sharoitlarni yaratadi.

Sut tishlarining shakllanishi chaqaloqning intrauterin rivojlanish bosqichida sodir bo'lganligi sababli ularning umumiy holatiko'p jihatdan homiladorlik qanday davom etganiga, shuningdek, bolaning onasining sog'lig'iga bog'liq.

Sut tishlarining emal gipoplaziyasining rivojlanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin: uning qornida rivojlanishi va tug'ish davrida:

- onada ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari;
- homiladorlik davrida ona tomonidan yuqadigan yuqumli kasalliklar;
- homila holatidagi og'ishlar;
- yurak-qon tomir tizimining konjenital kasalliklari;

- kimyoviy moddalar yoki xavfli harorat kabi omillarning ta'siri;
- chaqaloqni sun'iy oziqlantirish;
- erta tug'ilish. Mutaxassislarning fikricha, oxirgi sabab yaqinda dolzarb bo'lib, gipoplaziya bilan og'rigan bolalar sonining ko'payishiga olib keldi. Vaziyat shundayki, zamonaviy texnologiyalar hatto erta tug'ilgan chaqaloqlarni ham boqishga imkon beradi, ammo bunday bolalarda to'qimalar va organlarning rivojlanish jarayonlari hali to'g'ri bajarilmagan. Shu munosabat bilan, erta tug'ilgan chaqaloqlar keyinchalik sut tishlari emalining gipoplaziyasidan aziyat chekishadi, chunki uning shakllanish jarayoni buzilgan yoki u butunlay uzilgan;
- oligohidramnios;
- og'ir shaklda toksikoz;
- travmatik jarohatlar. Bularga tug'ruq paytida olingan jarohatlar ham kiradi;
- homiladorlik davridagi yomon odatlar.

Bu omillarning barchasi erta yoshda sut tishlarining emal gipoplaziyasini keltirib chiqaradi.

Bunday patologiya erta yoshda, bolaning hayotining birinchi yillarida rivojlana boshlaydi. Molarlarning embrionlarining shakllanishi va rivojlanishi taxminan olti oylikdan boshlanadi. Shuning uchun, bu yoshdagi salomatlik holatining buzilishi tish emalining rivojlanishining buzilishi jarayonini qo'zg'atishi mumkin deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri. Shu munosabat bilan, molarlarning gipoplaziyasi ko'pincha bolalik davrida quyidagi kasalliklarga duchor bo'lgan odamlarda aniqlanishi mumkin:

- yuqumli kasalliklarning og'ir shakllari;
- raxit;
- buyrak kasalligi va endokrin buzilish;
- sifilis;
- ovqat hazm qilish tizimidagi jiddiy buzilishlar;
- temir tanqisligi sababli anemiya;
- miya disfunktsiyasi.

Tish emalining gipoplaziyasi bolaning qaysi yoshida ma'lum bir kasallikka chalinganiga qarab molarlarda paydo bo'ladi va paydo bo'ladi. Misol uchun, agar kasallik hayotning dastlabki teshiklarida o'tkazilgan bo'lsa, u holda tish emalining shikastlanishi markaziy kesma va birinchi yirik doimiy tishlarning qirralari bo'ylab kuzatilishi mumkin. Hayotning to'qqizinchi oyidagi kasallik ikkala tomonning ikkinchi va uchinchi darajali kesmalarida, shuningdek,

markaziy kesmalarda va ularning toji sohasidagi katta chaynashlarda emalning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Bu kasallikning diagnostikasi emasvakolatli mutaxassis uchun murakkab protseduradir, chunki u o'ziga xos belgilarga ega. Ammo bemorlar hali ham tishlari emalining holatini mustaqil ravishda kuzatishlari kerak. Faqat bu muammoni erta rivojlanish bosqichida o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, kasallikning tizimli shakli turli darajadagi zo'ravonliklarda namoyon bo'lishi mumkin. Shunday qilib, engil shaklning paydo bo'lishi bilan tish emalining rangining qisman o'zgarishi kuzatiladi - uning yuzasida aniq chegaralarga ega sarg'ish joylar hosil bo'ladi. Bunday nuqsonlarni tish emalining gipoplaziyasi bilan fotosuratda ko'rish mumkin. Ushbu shaklning o'ziga xosligi shundaki, dog'lar ko'rinishidagi jarohatlar aynan bir xil o'lchamga ega va nosimmetrik tarzda joylashgan - jag'ning har ikki tomonidagi bir xil tishlarda. Ko'pincha kasallikning ushbu shakli tishlarning old tomoniga ta'sir qiladi, shuning uchun agar siz tishlaringizning holatiga etarlicha e'tibor qaratsangiz, kasallikning dastlabki bosqichida rivojlanishini sezish mutlaqo qiyin emas. Gipoplaziyaning ushbu shakli bilan og'riq sezilmaydi va tishning zararlangan va sog'lom joylarida tish emalining qalinligi bir xil bo'ladi.

Ikkinchi darajadagi murakkablik bilan tish emalining rivojlanmaganligi yuzaga keladi, bu har xil turdagi o'zgarishlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanishi mumkin. To'lqinli naqsh, qo'shimcha qurilmalar bo'lmasa ham, vizual tarzda aniqlanishi mumkin. Agar siz tishni quritsangiz, uning butun yuzasida kichik roliklar ko'rinadi. Yana bir ko'rinish - oluklar - ular, qoida tariqasida, bitta joyga ega vatish bo'ylab joylashgan. To'lqinga o'xshash namoyishlar bilan bir qatorda, tish emalining sog'lom joylari bilan navbatma-navbat joylashgan. Uchinchi turdagi ko'rinishlar eng keng tarqalgan - nuqta. Bunday holda, chuqurchalar tishning butun yuzasi bo'ylab joylashgan bo'lib, ular oxir-oqibat rangini quyuqroq rangga o'zgartiradi. Shuning uchun bolalarda tish emalining gipoplaziyasini o'z vaqtida aniqlash va davolashni boshlash kerak.

Gipoplaziyaning eng xavfli bosqichi - aplaziya, ya'ni tish emalining umuman bo'lmagan shakli. Bunday namoyon tishning ma'lum bir qismida lokalizatsiya qilinishi yoki butun tishga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu shakl bilan atrof-muhit stimullariga reaksiya sifatida yuzaga keladigan sezilarli og'riqli hislar mavjud. O'ziga xos xususiyat shundaki, og'riq hissi tishga tashqi ta'sir to'xtatilgandan so'ng darhol yo'qoladi.

Bolalar va kattalardagi doimiy tishlarning emal gipoplaziyasining mahalliy shaklining asosiy belgisi emal qoplamasi yuzasida turli xil rangga ega bo'lgan

dog'lar paydo bo'lishi jarayonidir. Bunday dog'larning soyalari och sariqdan to'q jigarrangacha bo'lishi mumkin. Tish emalining bunday mag'lubiyati butun sirt bo'ylab hamma joyda joylashgan nuqta tabiatidagi depressiyalarning shakllanishi bilan namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu shakl faqat molarlarda paydo bo'lishi mumkin.

Emal gipoplaziyasi sifatida meros qilib olinadiX-bog'langan dominant xususiyat. Qoida tariqasida, gipoplaziya diagnostikasi tish shifokorlari uchun qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki kasallik osongina sezilishi mumkin bo'lgan vizual belgilarga ega. Tish shifokorining asosiy vazifasi gipoplaziyani karioz lezyondan ajratishdir. Bunday tekshiruvni o'tkazish uchun shifokorlar uchta asosiy usuldan foydalanadilar:

- emal sirtini vizual baholash. Kariyes namoyon bo'lganda, tish emali qo'pol sirtga ega va gipoplaziya bilan u silliq bo'lib qoladi;
- dog'lar sonini baholash (gipoplaziya uchun bir nechta ko'rinishlar xarakterlidir);
- emalning zararlangan joylarini metilen ko'k eritmasi bilan bo'yash. Gipoplaziyaga xos bo'lgan dog'lar karioz jarohatlardan farqli o'laroq, bu eritma bilan bo'yalmaydi.

Kasallikni davolash usuli klinik ko'rinishlarga, ya'ni patologiyaning shakli va og'irligiga, shuningdek, o'zgarishlarning tabiatiga bog'liq.

Agar gipoplaziya tishlarning unchalik ko'rinmaydigan joylarida joylashgan oz miqdorda emalda yorug'lik dog'lari paydo bo'lishi bilan namoyon bo'lsa, bunday ko'rinishni davolash ixtiyoriydir.

Agar kasallik tushkunlik, jo'yak yoki chiziqlar ko'rinishida o'zini namoyon qilgan bo'lsa, klassik stsenariy bo'yicha tishni to'ldirish samarali bo'lishi mumkin.

Agar shu tarzda tiklangan tishlarga ehtiyotkorlik bilan ishlov berilsa, ular etarlicha uzoq vaqt davomida funksional va estetik bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кариес зубов у детей раннего возраста: эпидемиология, этиология, профилактика и лечение/ М.А. Зубайдуллаева, Р.А. Рахимбердиев// Достижения науки и образования. – 2020. – №4.
2. Социальные аспекты и роль питания в стоматологическом здоровье детей и подростков/ З.З. Аминов// Academy. – 2019. – №10.
3. Профилактика стоматологических заболеваний/ С.И. Бородовицина, Н.А. Савельева, Е.С. Таболина. – 2019.

4. Современные концепции лечения кариеса молочных зубов у детей раннего возраста/ Е.Е. Маслак, А.С. Родионова, М.Л. Яновская, С.В. Ставская// Детская стоматология. – 2015. – №3.
5. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OFMIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicinevolume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325Issued Bimonthly Requirements for the authors.
6. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21Issue 1

